

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Бахтиёрова Л.¹

Худайкулова Ф.Х.²

¹ Бакалавр, 3 курс, II факультет английского языка, УзГУМЯ
lolabakhtiyorova25@gmail.com

² Научный руководитель: ст. преп. кафедры
современного русского языка УзГУМЯ
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19682185>

Аннотация. В условиях глобализации и активного межкультурного взаимодействия владение иностранным языком рассматривается как необходимый компонент профессиональной и личностной реализации личности. Современная методика обучения ориентирована на формирование коммуникативной компетенции, включающей не только знание языковой системы, но и способность эффективно использовать язык в реальных ситуациях общения. В статье анализируются теоретические основы понятия «коммуникативная компетенция», раскрываются её структурные компоненты и рассматриваются практические трудности, возникающие в процессе преподавания иностранного языка. На основе педагогической практики и анализа международных исследований предлагаются методические решения, направленные на повышение эффективности формирования коммуникативных навыков.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, иностранный язык, коммуникативный подход, методика преподавания, интерактивные методы, педагогическая практика.

Современная образовательная система переживает трансформацию, связанную с переходом от знаниево-ориентированной модели обучения к компетентностному подходу. В контексте преподавания иностранного языка это означает смещение акцента с механического усвоения грамматических структур на развитие способности к реальному речевому взаимодействию.

В условиях расширения международных контактов, академической мобильности и цифровой коммуникации владение иностранным языком становится инструментом межкультурного диалога. Однако практика показывает, что даже при достаточном уровне лексико-грамматической подготовки обучающиеся нередко испытывают затруднения в спонтанном общении.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления эффективных методических механизмов формирования коммуникативной компетенции в условиях современного урока иностранного языка.

Цель работы – проанализировать теоретические основания коммуникативной компетенции и определить практические пути её формирования с учётом педагогического опыта и современных международных тенденций.

1. Теоретические основы формирования коммуникативной компетенции

1.1. Эволюция понятия «коммуникативная компетенция». Переосмысление целей языкового образования связано с появлением концепции коммуникативной компетенции, предложенной Д. Хаймсом. В отличие от традиционного понимания языковой компетенции как знания грамматических правил, данная концепция подчёркивает социальную природу языка и необходимость учитывать контекст общения.

В дальнейшем М. Канале и М. Суэйн предложили структурную модель, включающую лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную и стратегическую компетенции. Данная модель легла в основу коммуникативного подхода, получившего широкое распространение в международной практике.

1.2. Структура коммуникативной компетенции. Современные исследования рассматривают коммуникативную компетенцию как интегративное образование, включающее следующие компоненты:

Лингвистическая компетенция – владение языковыми средствами.

Социолингвистическая компетенция – способность выбирать речевые формы в зависимости от ситуации общения.

Дискурсивная компетенция – умение строить логически связные тексты.

Стратегическая компетенция – использование компенсаторных приёмов в случае затруднений.

Важно отметить, что формирование данных компонентов должно происходить комплексно, поскольку изолированное развитие одного из них не обеспечивает полноценной коммуникации.

1.3. Коммуникативный подход в современной методике. Коммуникативный подход предполагает организацию учебного процесса на основе реальных речевых ситуаций. Язык рассматривается не как объект изучения, а как средство достижения коммуникативной цели.

Основными принципами являются:

приоритет смысла над формой;

активная позиция обучающегося;

моделирование естественного общения;

интеграция всех видов речевой деятельности.

2. Практические трудности формирования коммуникативной компетенции

Несмотря на теоретическую разработанность проблемы, практическая реализация коммуникативного подхода сталкивается с рядом сложностей.

2.1. Психологический фактор. В ходе педагогической практики было выявлено, что значительная часть обучающихся испытывает страх перед публичным высказыванием. Даже при наличии необходимой лексики студенты предпочитают избегать активного участия.

Например, при проведении обсуждения на тему «Влияние социальных сетей на современную молодёжь» активность проявили преимущественно наиболее уверенные обучающиеся, тогда как остальные ограничились краткими репликами.

2.2. Формализация речевой деятельности. Нередко коммуникативные задания формально включаются в структуру урока, однако сохраняют репродуктивный характер. Это приводит к снижению спонтанности речи и ограничивает развитие стратегической компетенции.

2.3. Ограниченность временных ресурсов. Урок иностранного языка включает проверку домашнего задания, объяснение нового материала и контроль усвоения, что сокращает время на полноценную речевую практику.

3. Методические пути совершенствования процесса обучения

3.1. Интерактивные технологии. Ролевые игры, дискуссии и проблемные задания создают условия для реального речевого взаимодействия. Например, при проведении ролевой игры «Организация международной конференции» студенты распределяли роли организаторов и участников, обсуждали программу и принимали решения. Это способствовало развитию аргументированной речи и навыков сотрудничества.

3.2. Проектная деятельность. Проекты позволяют обучающимся самостоятельно конструировать знания. Подготовка презентации о культурных традициях различных стран способствовала развитию монологической речи, расширению словарного запаса и формированию социокультурной компетенции.

3.3. Психологически комфортная среда. Создание атмосферы поддержки и поощрение инициативы способствуют снижению тревожности. Практика показала, что использование позитивной обратной связи повышает уровень вовлечённости.

3.4. Баланс точности и беглости. Эффективная методика предполагает дифференцированный подход: на этапе закрепления – внимание к точности, на этапе свободной практики — приоритет беглости речи.

4. Международный опыт и современные тенденции

Анализ зарубежных исследований свидетельствует о высокой эффективности Task-Based Learning, “collaborative learning” и “learner-centered approach”.

Данные методики ориентированы на развитие автономии обучающихся и формирование устойчивой внутренней мотивации.

Формирование коммуникативной компетенции представляет собой комплексный и многогранный процесс, требующий интеграции теоретических положений и практических решений. Эффективность обучения во многом определяется способностью преподавателя создать условия для активного речевого взаимодействия, учитывать психологические особенности обучающихся и применять современные методические технологии.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой интегративных моделей урока, направленных на системное развитие всех компонентов коммуникативной компетенции.

REFERENCES:

1. Джусупов М., Сапарова Н. Сингармоническая фоностистика в сопоставлении с несингармонической на материале казахского и русского языков // Вестник

- Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2024. - Т. 15. - №3. - С. 895-913. doi: 10.22363/2313-2299-2024-15-3-895-913
2. Мустафаева Д. Н. Омонимия падежных окончаний имён существительных в русском и узбекском языках //Вестник науки. – 2026. – Т. 3. – №. 1 (94). – С. 1278-1282.
 3. Носиров Л. Х. и др. Лингвоконтрастивные особенности лексико-семантической группы «Напитки» в русском и узбекском языках //ББК 81.2 Рус+ 83.3 (2Рос= Рус) Р89. – 2023. – С. 100.
 4. Хамраева Г. А. Наречия русского и узбекского языков в функциональных стилях речи //Вестник науки. – 2025. – Т. 3. – №. 6 (87). – С. 1446-1450.
 5. Canale, M. and Swain, M. (1980) 'Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing', *Applied Linguistics*, 1(1), pp. 1-47. <https://doi.org/10.1093/applin/I.1.1>
 6. Council of Europe (2001) *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Hymes D. (1972) 'On communicative competence', in Pride, J.B. and Holmes, J. (eds.) *Sociolinguistics: Selected Readings*. Harmondsworth: Penguin Books, pp. 269–293.
 8. Khudaykulova F., Morozova I. Actuality of Innovation Technologies in Modern Educational System //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Т. 1. – №. 3. – С. 1827-1834.
 9. Richards J.C. and Rodgers T.S. (2014) *Approaches and Methods in Language Teaching*. 3rd edn. Cambridge: Cambridge University Press.